

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3974624>

УДК 37.012

Кабанкова Е.Н.

Кабанкова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет. 299053, Россия, г. Севастополь, ул. Университетская, 33. E-mail: lenatatushko@rambler.ru.

Концептуальные основы формирования познавательной самостоятельности студентов технического университета

Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы (акмеологический, проблемно-технологический, системно-целостный, субъектно-ориентированный), направленные на формирование личности, способной эффективно выполнять профессиональную деятельность в постоянно меняющихся условиях. Определены основные аспекты данных подходов, что позволит раскрыть новые возможности студентов, а также повысить процесс формирования познавательной самостоятельности. Внедрение методологических подходов в обучении будет способствовать повышению эффективности и качества образования, приобретению будущим инженером необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, его самоактуализации, самосовершенствованию, самоопределению в различных сферах самореализации.

Ключевые слова: деятельность, познавательная самостоятельность, методологический подход, профессионализм, компетентность, личность, технический университет.

Kabankova E.N.

Kabankova Elena Nikolaevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University. 299053, Russia, Sevastopol, Universitetskaya st., 33. E-mail: lenatatushko@rambler.ru

Prospects of the formation of the technical university students' cognitive independence

Abstract. The article is devoted to the methodological approaches (acmeological, problem-technological, system-holistic, subject-oriented) aimed at the formation of a person which is capable to perform professional activities in constantly changing conditions effectively. The main aspects of these approaches have been determined, which reveal new opportunities for students, as well as increase the process of formation of cognitive independence. The introduction of methodological approaches in training contributes to an increase in the efficiency and quality of education, the acquisition of the necessary professional knowledge, skills and abilities by future engineers, their self-actualization, self-improvement, self-determination in various areas of self-realization.

Key words: activity, cognitive independence, methodological approach, professionalism, competence, personality, technical university.

Введение. Для современного общества характерным признаком является стабильное развитие

науки, техники, экономики, технологий, культуры, общественных отношений. Как следствие современной важной задачей

является поиск оптимальных путей подготовки специалистов в высших учебных заведениях, в основе которых направленность учебно-воспитательного процесса на формирование личности, способной эффективно выполнять профессиональную деятельность в постоянно меняющихся условиях. Следовательно, общеэкономические государственные изменения становятся в основе расширения образовательных систем, педагогических технологий и методик обучения, эффективность которых, прежде всего, зависит от правильного взаимодействия всех педагогических составляющих.

Именно поэтому обучение студентов технического университета необходимо организовывать в соответствии с социальной природы любой человеческой деятельности, а именно в сотрудничестве всех участников образовательного процесса, что будет способствовать их самоизменению, преобразованию объекта в активный субъект обучения.

Мы полагаем, что именно деятельность человека обуславливает формирование его сознания, его психических связей, процессов и особенностей. Существенным нам представляется позиция Г.И. Щукиной, которая отмечает, что «проблема деятельности – важная основа развития человека, становления его как личности» [9, с. 10].

Подчеркнем, что только в процессе учебной деятельности будущие инженеры могут приобретать профессиональные качества и свойства для выполнения профессиональных обязанностей, а именно, мы считаем, в познавательной самостоятельности лежат корни профессиональной ответственности отдельного человека за свою деятельность.

Обзор литературы. Изучением проблемы формирования познавательной самостоятельности, а именно ее сущности, структуры, уровней и других категорий, занимались такие ученые, как Л.П. Аристова, Л.Г. Вяткин, П.Я. Гальперин, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, М.И. Махму-

тов, Н.А. Половникова, Н.Ф. Талызина, Г.И. Щукина и другие.

Цель статьи – проанализировать и раскрыть содержательную сущность концептуальных основ формирования познавательной самостоятельности студентов технического университета.

Методология исследования. Основываясь на деятельностной парадигме, являющейся основой развития личности в целом и, в частности, формирование ее познавательной самостоятельности, и на содержательной сущности понятия «познавательная самостоятельность» [5], а также учитывая достижения современной педагогической теории и методики профессионального образования, в профессиональной подготовке будущих инженеров, нами выделены следующие методологические подходы: *акмеологический, проблемно-технологический, системно-целостный и субъектно-ориентированный.* Мы считаем, что рассмотрение указанных подходов как методологических основ исследования вопросов познавательной самостоятельности личности позволит студенту включиться в познавательную деятельность всем разнообразием своих внутренних сил и возможностей, будет способствовать его самоактуализации, самосовершенствованию, самоопределению в различных сферах самореализации, в том числе в образовании, самостоятельной профессиональной деятельности, системе повышения квалификации. Кратко охарактеризуем данные методологические подходы.

Акмеологический подход. Прежде всего, отметим, что акмеология (термин «акмеология» происходит от древнегреческого «акме» и означает «высшая степень чего-либо, расцвет»; «en akmu einaí» (быть в акме) – «быть на высоте, на высшей ступени развития» [4, с. 40]) освещает особенности важной ступени, которую проходит человек в своем развитии – ступени зрелости. Она определяет подобное и отличное у разных людей, выясняет специфические действия, факты, обу-

словливающие индивидуальные особенности зрелости.

Акцентируем внимание на том, что акмеологическая методология базируется на первичной аксиоме: вершиной зрелости личности взрослого человека (акме) является высокий уровень развития параметров – физических, физиологических, психологических, социальных, личных, духовно-нравственных, продуктивно-творческих, достигаемых ею. Такой комплекс описывает целостную систему взаимосвязанных в онтогенетическом развитии свойств, функций, характеристик субъекта: деятельности, познания, общения. Таким образом, центральным моментом акмеологически ориентированного образования является развитие личности относительно параметрической системы, описывающей состояние акме.

Понятие «акме» является основополагающей, базовой категорией акмеологии, сочетающий в себе физические, социальные, этические, профессиональные, ментальные и другие высшие достижения в развитии человека. Ведущий акмеолог Н.В. Кузьмина по этому поводу подчеркивает, что «... греки словом «акме» называли период возраста в человеческой жизни, когда появляется зрелость всего, на что способен человек, когда развернулись, расцвели и на вершине своих способностей находятся его силы ...» [6, с. 11]. Таким образом, человек рассматривается как динамическая система, которая постоянно развивается, меняется, получает новые личные и индивидуально психологические качества, которые обеспечивают широкие возможности социальной и профессиональной адаптации.

Аналогичного мнения придерживается и другой известный ученый А.А. Бодалев, утверждая, что «акме» – это вся степень зрелости человека, для которого характерны его физическая, личностная и субъективная зрелость, это пик или оптимум, которых человеку удастся достичь в своем развитии на различных возрастных этапах [3, с. 5].

Заметим, что профессионализм является неотъемлемой базовой категорией акмеологии, полностью соответствующей требованиям принципа акмеологии – единства личности и деятельности. Это две стороны одного и того же явления, категории, отражающих свойства, находящиеся в единстве. Однако, на разных этапах развития профессионализма одна из сторон профессионализма (личность или деятельность) будет доминировать.

Ученые-акмеологи (В.П. Бранский, Ю.А. Гагин, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и др.) обосновывают, что исследования факторов, обеспечивающих самодвижение зрелых людей к вершинам профессионализма и производительности в различных видах творческой деятельности – важный путь к развитию не только образовательных систем и их подсистем, но и общества в целом. Главным фактором устойчивого развития общества есть специалисты, которые обладают знаниями о закономерностях развития общества и образования в обществе.

Еще одной базовой категорией акмеологии является «компетентность», рассматриваемой как способность личности свободно ориентироваться в сложных условиях профессии, оперировать субъективными и объективными ее составляющими, вводить новые способы осуществления деятельности, технологии. При таком подходе вполне правомерно выделение такого интегрированного понятия, как «акмеологическая компетентность», которое рассматривается нами как готовность и способность зрелой личности (студента) проектировать свое поступательное психическое и профессиональное развитие с постоянным усложнением задач, ростом уровня их достижений.

На наш взгляд, внедрение акмеологического подхода в обучении повысит качество образования, поскольку этот процесс станет внутренней личностной потребностью, а творческое переосмысление действительности – ведущим. Необходимость акмеологического подхода в

образовательном процессе будет способствовать тому, что его выпускники будут компетентными профессионалами, стремящимися к успеху и умеющих самостоятельно строить индивидуальную траекторию своего развития.

Акмеологический подход тесно связан с *субъектно-ориентированным подходом*, поскольку благодаря субъектности, выступающей в роли интегральной характеристики, личность является организатором собственного акме-развития, оптимально использует внутренние и внешние ресурсы.

Следует отметить, что с позиций субъектно-ориентированного подхода человек рассматривается как субъект усовершенствования. Это предполагает его высокую самостоятельность и активность в выборе целей, стандартов. Как субъект личность производит индивидуальный способ организации деятельности, соответствующей ее качествам, целеустремленности, мотивации и объективным характеристикам определенного вида деятельности. К тому же субъект согласовывает всю систему своих индивидуальных, психофизиологических, психических и, наконец, личностных возможностей, особенностей с условиями и требованиями деятельности не частично, а в целом. Лицо как субъект организует деятельность в настоящее время, в соответствии с событиями, задачами деятельности, с одной стороны, и личностные психологические резервы, состояния, способности – с другой. Основным функциональным механизмом такой организации является саморегуляция, благодаря которой преодолеваются негативные состояния (усталость, стресс), согласуются с решающими ключевыми периодами деятельности высокие «психические затраты», деятельность поддерживается мотивационными и волевыми механизмами [2, с. 31].

Таким образом, вполне правомерно утверждать, что с позиции субъектно-ориентированного подхода личность является субъектом, а деятельность является средством становления и развития

субъектности личности. Этот подход ориентирован на развитие личности, способной выбирать, организовывать, анализировать, проявлять виды деятельности, соответствующие ее природе и одновременно удовлетворяющие потребности саморазвития и самореализации, самоизменения и самосовершенствования.

Отметим, что субъектно-ориентированный подход проявляется из-за необходимости и возможность усовершенствования человека, предполагает ее высокую самостоятельность и активность в выборе целей и стандартов. При этом важным критерием субъектности личности является наличие «Я-концепции» С. Рубинштейна: чего *хочет* человек (это его потребности, мотивы, притязания), что он *может* (каковы его способности, возможности, ресурсы), что *есть он сам* (каково его мировоззрение, характер и т.д.). Гармонизация этих составляющих «Я-концепции» обеспечивает сверхвозможности субъекта [1, с. 53].

Формирование познавательной деятельности сквозь призму субъектно-ориентированного подхода будет, по нашему мнению, полноценным, если личность способна полностью реализовать свой потенциал. Ценным в этом плане будет связь субъектности с процессами «само», сформированность которых будет способствовать самостоятельному развитию. Личность, формируя свою познавательную самостоятельность, как субъект деятельности, сможет выбирать те средства, развивать такие свои качества и способности, которые будут необходимы ей для профессиональной самореализации, в процессе становления как профессионала.

В свою очередь, субъектно-ориентированный подход связан с *системно-целостным подходом*, который, в частности, рассматривает познавательную деятельность как целостную систему, одной из составляющих которой выступает субъект познания.

Основная идея системно-целостного подхода заключается в изучении объекта

как целого, состоящего из разных взаимосвязанных элементов. Он обеспечивает функционирование целого, и в то же время прогрессивное развитие человека и социума, которые взаимодействуют с другими системами и испытывают на себе их влияние, но не отождествляются с ними. Данный подход характеризуется изучением объекта познания или его преобразования в целом как системы. Связи отдельных частей воспринимаются в единстве отношений, обуславливающих выполнение функций. Особенность системно-целостного подхода заключается в том, что система исследуется как единый организм с учетом внутренних связей между отдельными элементами и внешних связей с другими системами и объектами.

Следует отметить, что с позиции системно-целостного подхода как процесса количественных и качественных изменений, формирование познавательной самостоятельности личности можно рассматривать в определенной системе, которая предусматривает:

- определение цели познавательной самостоятельности личности, положительно влияет на успешность подготовки будущих специалистов технического университета;

- рассмотрение познавательной самостоятельности с позиции формирования и развития личности, ее процессов самости;

- обоснование компонентно-критериальных составляющих познавательной самостоятельности личности, каждый из которых имеет свои характеристики, но в совокупности способствуют формированию познавательной самостоятельности студентов технического университета;

- установление взаимосвязей составляющих познавательной самостоятельности личности, их значимости, на основании которых можно изменять, координировать, упорядочивать связи между частями, создавая тем самым условия для достижения положительных результатов.

Очевидно, что благодаря системно-целостному подходу, формирование познавательной самостоятельности личности можно рассматривать как процесс, содержащий совокупность непрерывных взаимосвязанных действий, вытекающих из специфики деятельности, которую выполняет человек, разнообразие отношений и общения, возможностей ее саморазвития и самопознания.

Системно-целостный подход создает основу для последовательного и логического решения проблемных ситуаций на практике, применяя возможности современных информационных технологий, именно поэтому он тесно связан с *проблемно-технологическим подходом*.

Анализ научно-педагогической литературы (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, Н.Ф. Талызина и др.) показывает, что для обеспечения активного отношения студентов к овладению технологическими знаниями, умениями и навыками, интенсивного развития их самостоятельной познавательной деятельности и индивидуальных творческих способностей, мастера самостоятельно приобретать, преобразовывать и продуктивно использовать информацию для решения учебных проблем, применяя образовательные технологии, необходимо сочетание идей проблемного и технологического подходов к обучению.

Целью обучения при проблемно-технологическом подходе является развитие познавательных и творческих способностей студентов, а также способности самостоятельно применять информационно-технологические умения в новых условиях, для решения проблемных учебных ситуаций. Данный подход наиболее полно отвечает задачам развития творческого мышления личности. Суть проблемно-технологического подхода заключается в познавательной деятельности студентов, начиная с постановки проблемных вопросов, решения проблем и проблемных задач, и заканчивая разнообразной самостоятельной дея-

тельностью, используя различные технологии обучения.

Проблемный подход в обучении требует учета возможностей каждого студента, способствует активизации процессов мышления, развивает познавательный интерес у студентов. По этому поводу С.Л. Рубинштейн, характеризуя психологическую природу мыслительного процесса, отмечал: Мыслить человек начинает, когда у него возникает потребность что-то понять. Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или непонимания, с противоречия [8].

Следовательно, все это меняет привычный статус практических занятий. Они должны носить проблемный характер и стимулировать познавательную самостоятельность студентов. По мнению А.М. Матюшкина [7], проблемным обучением называется не потому, что весь учебный материал студенты осваивают только путем самостоятельного решения проблем и открытия новых понятий. Здесь есть и объяснение преподавателя, и репродуктивная деятельность студентов, и постановка задач, и выполнение ими упражнений. Однако организация образовательного процесса базируется на систематическом решении учебно-познавательных проблем, и является характерным признаком такого типа обучения.

При проблемном подходе, как правило, встает задача по неявно заданному условию (структуры). Студенту нужно самому сформулировать условие, составить структуру и реализовать ее, применяя определенную технологию. То есть при проблемном подходе реализуется полный технологический процесс – от проектирования информационного продукта до его практической реализации.

Использование новых образовательных технологий предполагает не столько пополнение теоретико-методологических знаний студентов, сколько формирование профессиональных и познавательных умений проектировать, конструировать процесс обучения, самостоятельно анализировать его результаты.

В частности, при использовании технологии решается ряд разноуровневых педагогических задач: развиваются познавательные навыки студентов, критическое мышление, сфера коммуникации, формируется умение самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном пространстве и т.д.

Таким образом, технология конкретизирует образовательный процесс, проявляя закономерности с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономических процессов. Она представляет собой совокупность методов, направленных на изменение состояния объекта. Педагогический аспект технологии заключается в технологизации образовательного процесса, разработке приемов, повышающих образовательную эффективность, путем применения алгоритма действий и оценки имеющихся результатов. Она является составной частью дидактической или методической системы и отвечает на вопрос, как учить результативно.

Очевидно, одним из факторов развития познавательной самостоятельности студентов технического университета являются современные информационные технологии, применение которых в образовательном процессе способствует усвоению и закреплению знаний, формированию умений самостоятельного поиска знаний и применения их в любой деятельности, развитию позитивного отношения к своей профессиональной деятельности и выработку ответственности за собственные решения. Следовательно, правомерно рассматривать их эффективным средством развития познавательной самостоятельности студентов.

Основной задачей включения информационных технологий в образовательный процесс является приведение в движение механизмов познавательной деятельности и ориентаций на познавательную самостоятельность. Использование современных информационных технологий активизирует познавательную само-

стоятельность студентов в процессе поиска новых знаний и в полной мере отвечает не только потребностям информационного общества, но и современным требованиям к подготовке специалистов. Применение информационных технологий в образовательном процессе – это мощный стимул, позволяющий формировать у студентов необходимые знания и познавательные умения, а также развивать мотивацию учебной деятельности.

Таким образом, сочетание ключевых характеристик проблемного и технологического подходов к исследованию вопроса познавательной самостоятельности личности способствует развитию ее творческого представления, профессионального мышления, умению самостоятельно оценивать проблемную ситуацию, то есть качеств, необходимых для всех специалистов высокой квалификации. Существенно важным для проблемно-технологического подхода является способность ориентироваться в проблемных ситуациях, решать задачи с интересом, восхищением, применяя информационные технологии, которые открывают студентам доступ к нетрадиционным источ-

никам информации, дают возможность приобретать и закреплять навыки, реализовывать новые формы и методы обучения.

Заключение. Для удовлетворения современных требований работодателей к специалистам необходим новый подход к формированию у студентов познавательной самостоятельности, к личности новой формации, к творческому, мобильному, конкурентоспособному, морально зрелому, профессионально-культурному профессионалу, готовому к активной жизнедеятельности в условиях современных социокультурных реалий, которые складываются еще в процессе обучения. Поэтому, формирование у студентов познавательной самостоятельности на основании выделенных нами методологических подходов, является крайне необходимым в настоящем, поскольку они способствуют формированию таких характеристик личности, как: индивидуальность, самостоятельное, творческое мышление, активность, психологическая и профессиональная готовность, психологическая, моральная, профессиональная надежность, духовность, творческий потенциал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акмеология / под общ. ред. А. А. Деркача. Москва: РАГС, 2006. 424 с.
2. Акмеология в вопросах и ответах: учебн. пособие / А.А. Деркач, Е.В. Селезнева. Москва: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. 248 с.
3. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристика и условия достижения. Москва: Флинта: Наука, 1998. 168 с.
4. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. Москва: ГЛК Ю.А. Шичалина, 1991. 686 с.
5. Кабанкова Е.Н. Алгоритм реализации дидактических условий формирования познавательной самостоятельности студентов технического университета в процессе изучения иностранного языка. ЦИТИСЭ. 2019. № 1(18). С. 23.
6. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. 144 с.
7. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. Москва: «Педагогика», 1972. 208 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. Москва: Педагогика, 1989. Т. 2. 328 с.
9. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе. Москва: Просвещение, 1986. 144 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Akmeologija / pod obshh. red. A. A. Derkacha. Moskva: RAGS, 2006. 424 s.
2. Akmeologija v voprosah i otvetah: uchebn. posobie / A.A. Derkach, E.V. Selezneva. Moskva: Izdatel'stvo NPO «MODJeK», 2007. 248 s.

3. Bodalev A.A. Vershina v razvitii vzroslogo cheloveka: harakteristika i uslovija dostizhenija. Moskva: Flinta: Nauka, 1998. 168 s.
4. Vejsman A.D. Grechesko-russkij slovar'. Moskva: GLK Ju.A. Shichalina, 1991. 686 s.
5. Kabankova E.N. Algoritm realizacii didakticheskikh uslovij formirovanija poznavatel'noj samostojatel'nosti studentov tehničeskogo universiteta v processe izuchenija inostrannogo jazyka. CITISJe. 2019. № 1(18). S. 23.
6. Kuz'mina N.V. Akmeologičeskaja teorija povyšhenija kachestva podgotovki specialistov obrazovanija. Moskva: Issledovatel'skij centr problem kachestva podgotovki specialistov, 2001. 144 s.
7. Matjushkin A.M. Problemnye situacii v myshlenii i obuchenii. Moskva: «Pedagogika», 1972. 208 s.
8. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshhej psihologii: v 2 t. Moskva: Pedagogika, 1989. T. 2. 328 s.
9. Shhukina G.I. Rol' dejatel'nosti v uchebnom processe. Moskva: Prosveshhenie, 1986. 144 s.

Поступила в редакцию 03.08.2020.

Принята к публикации 06.08.2020.

Для цитирования:

Кабанкова Е.Н. Концептуальные основы формирования познавательной самостоятельности студентов технического университета // Гуманитарный научный вестник. 2020. №7. С. 48-55. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/07/Kabankova.pdf>